

TAQQOSLANGAN TILLARDA AYOLLAR KIIYIMLARI LUG'ATINING TARKIBIY XUSUSIYATLARI

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg`ona davlat universiteti o`qituvchisi

Kiyim lug'atining ingliz va tojik tillarida so'z nomlanishining tuzilishi va shu bilan birga uni tahlil qilish muammosi hosila so'zlarga murojaat qilishimiz bilanoq murakkablashadi. "Oddiy so'zlardan farqli o'laroq, kiyim-kechak so'zlarining ingliz tilidagi hosilalari ularning otga tegishliligi nuqtai nazaridan belgilanadi, garchi affikslarning omonimiyasi va nutq qismlarining konvertatsiyasi ingliz affikslarining nutq qismlarini ko'rsatish qobiliyatini sezilarli darajada kamaytiradi"¹ [Meshkov O.D., 1986, 121 b.].

So'z yasovchi affiksning qo'shilishi inglizcha otning tuzilishini murakkablashtiradi, lekin baribir u o'zining nisbiy soddaligini saqlab qoladi, chunki affiksning o'zi, to'g'rirog'i, qo'shimchani o'zi so'zga hech qanday morfologik xususiyatni kiritmaydi, faqat qismlarni ko'rsatishdan tashqari. nutq. So'z yasalishi muammolarining yana bir muhim omili kiyim lug'atining nomlanishida so'z yasovchi affiksning ajralishi va demak, ma'lum bir nomlovchi so'zning hosila sifatida tasniflanishidir. Ingliz tili uchun bu omil shundaki, bu tilda kiyim-kechak nomlari bilan bir qatorda so'z yasovchi affikslar bilan bir qatorda o'zlashtirilgan so'zlar ham juda ko'p, ammo bu so'zlarning ildizlari bunday emas. zamonaviy ingliz tilida mustaqil foydalanish. Bunday so'zlar so'zlar bilan parallel ravishda ishlaydi, ularda affiks ayilgach, to'liq qiymatli so'zga teng qism qoladi.

Bundan tashqari, P.M. Karashchuk o'zining "Ingliz tilining so'z shakllanishi" kitobida barcha hosila otlarni agentlik qo'shimchalari va mavhum qo'shimchalar yordamida shakllanishlarga bo'linishga qaratilgan² [P.M.Karashchuk, 1977, 302 b.].

¹ Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. – М., 1976. – 248 с.

² Карашук П.М. Словообразование английского языка / П.М. Карашук. – М., –1977. – 302 с.

Otlarning barcha ko'rsatkichli qo'shimchalari ichida -er qo'shimchasi eng samarali hisoblanadi, lekin o'rganilayotgan kiyim-kechak buyumlari nomlariga nisbatan qo'llanilganda -er qo'shimchasi ko'makchi emas, balki ingliz tilining ilk davridan boshlab shakllangan instrumental ma'noga ega bo'ladi.

Darhaqiqat, quyidagi so'zlardagi - er qo'shimchasi sifatida ajralib turadigan narsa so'zning qo'shimchasi sifatida olingan narsalarni ayirishdan keyin qolgan so'z qismlari bilan hech qanday semantik munosabatni aniqlamaydi:

- halter (belbog'li-sinabandak) asosiy to'xtash + qo'shimchasiga bo'linishi mumkin-masalan. Biroq, inglizcha to'xtash (to'xtatish, to'xtatish) otining ma'nosi kiyim elementiga -er qo'shimchasi qo'shilganda hech qanday tarzda bog'liq emas. Mumkin bo'lgan yagona variant halt o'zagining kelib chiqishi nemischa halten (ushlamoq, ushlab turmoq) fe'lidan olingan, chunki fe'lning ma'nosi u yoki bu tarzda kiyim-kechak bo'lagining ma'nosi bilan bog'lanishi mumkin (lifchining maqsadi ko'krakni qo'llab-quvvatlash uchun); - shim (shim, shim shim, ezor), bu so'z trous + -er, sin + band + ak asosiga ajralishi mumkindek tuyuladi.

Shunday qilib, yuqoridagi tahlildan kelib chiqib, halter, shim, srenker so'zlari ingliz tilida - er soxta qo'shimchasini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, hosila emas, tuzilishi jihatidan sodda, deb taxmin qilish to'g'riroq bo'ladi, chunki zamonaviy lingvistik ong uchun. bunday so'zlar bo'linmaydi.

- krossovkalar (krossovkalar - poyafzoli varzishi) sneaker (fe'l negizidan sneaker (sneaker)) +er - birovning ustiga indamay qo'zg'alish mumkin bo'lgan oyoq kiyim; - shippak (shippak) slir (fe'ldan sliron (otish, kiymoq) + er - oyoqqa qo'yish oson bo'lgan poyabzal; - tortmachalar (uzun dokalar, pastki shimlar, tagpushak, zerpush, ilisi teg) -> chizish (tortish) + er oyoqqa tortilishi kerak bo'lgan kiyim; - trenajyorlar (krossovkalar-poyafzoli varzishi) o'rgatish (mashq qilish) + er - sport mashg'ulotlari uchun poyabzal; -ee qo'shimchasi dastlab ingliz tiliga fransuzcha huquqiy va ma'muriy atamalarning bir qismi sifatida kirib kelgan, ammo ingliz tuprog'ida so'z yasovchi element sifatida keng qo'llanilmagan. Ushbu qo'shimcha faqat kiyim-kechak buyumlarining bitta nomlanishida, o'zini namoyon qila

olmaydigan bootie (booties) so'zida uchraydi. bosh ma'no, harakat predmeti sifatidagi shaxs ma'nosi bilan ot qo'shimchasi sifatida (masalan, xodim, nomzod so'zlarida).

Demak, bu holatda -ee qo'shimchasining ma'nosi xiralashganligi sababli bu so'zni ham hosila sifatida qaramaslik kerak. Akademik V.V ta'kidlaganidek. Vinogradov, "o'z ma'nosini yo'qotgan, samarasiz bo'lib qolgan va faqat u yoki bu gapning belgisi sifatida qabul qilinadigan affikslar affiks bo'lishni to'xtatadi va faqat farqlanish xususiyatini saqlab qoladi" [V.V. Vinogradov, 1952, 243s]. Ma'lumki, qo'shma so'z ikki yoki undan ortiq o'zak qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan so'zdir. Ingliz tilida kiyim-kechaklarni nomlovchi murakkab so'zlar, boshqa murakkab so'zlar kabi, ma'lum modellarga ko'ra shakllanadi. Ushbu modellar ko'plab xususiyatlarda bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi. Shunday qilib, tilning lug'at tarkibini tashkil etuvchi yuzlab va minglab so'zlar yaratilgan modellar mavjud. Nihoyat, modellar bo'lishi mumkin, ular asosida faqat bir nechta yoki hatto bitta so'z yaratilgan. Har bir alohida modelning ahamiyati shundan iboratki, ularning ba'zilari doirasida komponentlar o'rtasida turli xil munosabatlarga ega bo'lgan turli semantik tiplar ishlay oladi, boshqa modellar esa, o'z navbatida, faqat bir xil turdagi so'zlarni hosil qilishi mumkin.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.
3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.

4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.